

BNCC e Documento Curricular Referencial da Bahia sob o viés da análise dialógica do discurso

Jônatas Nascimento de Brito (UNESP/IFSertãoPE/SEE-PE)

Resumo: Fundamentando-se nos trabalhos desenvolvidos no Círculo de Bakhtin, este estudo desenvolve sua base teórico-metodológica a partir da Análise Dialógica do Discurso. No âmbito do pensamento filosófico de Bakhtin, selecionam-se as categorias de tempo-espaço, que auxiliarão na análise das forças históricas, políticas e sociais em disputa; as categorias de autoria e axiologia, que revelarão as vozes autorais, os valores axiológicos em disputa no acabamento dos enunciados analisados, a saber: a BNCC do Ensino Médio e, mais profundamente, o DCRB-EM. No desenvolvimento da investigação, o corpus foi dividido em dois blocos, um centralizado na BNCC e outro no DCRB. Considerando os objetivos traçados, os procedimentos de análise seguem o seguinte percurso exploratório: a. descrição e análise do contexto histórico de elaboração da BNCC e, sobretudo, do DCRB-EM, considerando as implicações do tempo-espaço; b. mapeamento e análise das vozes autorais responsáveis pela elaboração do DCRB-EM. Como contribuição, este trabalho destaca a produtividade teórico-metodológica da perspectiva bakhtiniana para análises de enunciados da esfera político-educacional; a relação entre a materialidade linguístico-discursiva dos enunciados e as condições sociais, políticas e ideológicas dos diferentes espaços sociais; a coletividade de vozes e a construção da autoria em documentos de natureza prescritiva; os diferentes modos como os enunciados (BNCC e DCRB) refletem e refratam a realidade veiculando valores que divergem, complementam, respondem, reagem e ressignificam.

Palavras-chave: Análise Dialógica do Discurso; Enunciado; Esfera político-educacional

Abstract: Departing from the works published by the Bakhtin Circle members, the component study develops its theoretical and methodological bases from the Dialogic Discourse Analysis. Within Bakhtin's philosophical thought, temporal and spatial categories are selected, in order to support analysis on historical, political and social forces in contest. The categories of authorship and axiology, which are going to reveal the authorial voices, as well as the axiological values in component the analyzed statements, mainly the High School BNCC, but also the DCRB. The corpus was divided into two blocks (BNCC and DCRB) during the investigation. Considering the objectives of the research, the analysis procedures follow this exploratory path: a. describing and analyzing the BNCC and DCRB-EM historical component creation, component considering the temporal and spatial forms; b. mapping and analyzing the component's voices behind the creation of the BNCC and the DCRB-EM documents. As a contribution, this work highlights the theoretical and methodological productivity of the Bakhtinian perspective for analyzing statements in the political-educational sphere; the relationship between the linguistic-discursive materiality of statements and the social, political, and ideological conditions of different social spaces; the collectivity of voices and the construction of authorship in prescriptive documents; and the different ways in which statements (BNCC and DCRB) reflect and refract reality, conveying values that diverge, complement, respond to, react to, and resignify.

Keywords: dialogic analysis of discourse; statement; political-educational sphere

Introdução

Bakhtin situa o indivíduo no todo inseparável do tempo-espaço a partir do qual emergem as valorações singulares que preenchem a existência e humanizam, no sentido de conferir caráter histórico, social, ideológico a cada elemento da história. Portanto, essa participação ativa no existir-evento também transforma o tempo-espaço numa relação de acontecimento sempre inacabado e em constante transformação. Conforme afirma Bakhtin (2011), tudo que se revela ao longo do tempo estabelece uma relação indissolúvel com os respectivos momentos da vida humana, em que a condução do acontecimento na leitura do tempo se dá por meio da interpretação do artista que leva em conta as intenções dos homens, das épocas, das classes sociais (BAKHTIN, 2011).

Trazido para o contexto desta pesquisa, que aborda as relações dialógicas entre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo de caráter nacional, e o Documento Curricular Referencial da Bahia – Ensino Médio (DCRB-EM), documento não prescritivo de caráter estadual, o cronotopo permite analisar os sentidos que são construídos espaço-temporalmente no processo de elaboração desses documentos por sujeitos sociohistoricamente situados no tempo e no espaço. Desse modo, a análise dos embates, das atitudes responsivas dos sujeitos sociais ativos na construção desses documentos amplia a possibilidade de compreensão dos sentidos, uma vez que “quando conseguimos identificar o cronotopo de uma determinada produção discursiva, podemos dele inferir uma determinada visão de homem” (AMORIM, 2006, p. 106). Tanto a produção da BNCC quanto a do documento curricular baiano situa-se numa temporalidade histórica de um espaço social em que diferentes valores, crenças, pontos de vista constroem-se a partir das diferentes ideologias que orientam as escolhas de sujeitos sociais (políticos, especialistas etc.) que participam ativamente no existir-evento de elaboração de documentos que circulam na esfera político-educacional.

Na Bahia, o debate sobre as reformas curriculares estabelecidas pela BNCC tem como um dos seus marcos legais o Parecer CEE Nº 327/2019. O Conselho Estadual de Educação (CEE – BA), por meio da Câmara de Educação Básica, de Educação Profissional e de Educação Superior, sistematizou a discussão sobre diretrizes para implantação da Base Nacional Comum Curricular, nas redes de ensino e nas instituições educacionais integrantes do sistema de Ensino. Em seu relatório, o CEE-BA destaca a designação da Comissão para elaboração da Minuta de Resolução, contendo as normas complementares para a implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. A formalização da referida comissão é oficializada por meio da Portaria CEE Nº 45/2019,

que dispõe sobre o ato concernente à preparação das normas complementares a respeito dos procedimentos da implementação da BNCC.

Com base no Plano de Implementação do Novo Ensino Médio no Estado da Bahia (PLI), o processo de elaboração do Documento Curricular Referencial do Estado da Bahia (DCRB), etapa do Ensino Médio, foi iniciado em 2019 juntamente com o processo de orientação e preparação das escolas-piloto para implementação do Novo Ensino Médio. Inicialmente, a ideia era implementar o Novo Ensino Médio nas escolas-piloto da rede estadual em 2020, porém a pandemia de Covid-19 interrompeu os procedimentos, que só foram retomados no ano letivo *Continuum* Curricular 2020/2021. O DCRB etapa do Ensino Médio foi finalizado em julho de 2021 e sua redação foi assumida pela Equipe de Currículo (articuladores, coordenadores e redatores) do Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC). No período de julho a agosto de 2021, a primeira versão do DCRB foi disponibilizada para consulta pública e, após contribuições da consulta pública, a segunda versão do DCRB foi entregue ao Conselho Estadual de Educação - CEE Bahia, no dia 09 de novembro de 2021. Por fim, a homologação do documento ocorreu em 2022 e sua implementação foi iniciada em 2023.

O percurso histórico traçado até aqui deve contribuir para a reflexão acerca do cronotopo, das relações espaço-temporais e dos diferentes tons emotivo-volitivos que constituem as diferentes posições socioavaliativas. Nesse sentido, será possível pensar também nas diferentes vozes sociais que disputam a constituição do todo dos enunciados concretos que refletem (BNCC) e refratam (DCRB-EM) diferentes realidades no âmbito das relações dialógicas que estabelecem entre si.

Ao propor uma análise das relações dialógicas entre a BNCC do Ensino Médio e o DCRB-EM, Brito (2023) apropria-se de categorias desenvolvidas no âmbito do Círculo de Bakhtin, pois reconhece sua produtividade em relação aos objetivos que se pretende alcançar. Por essa razão, com base em Hissa e Souza (2021), são mobilizadas as categorias de tempo-espaço, que auxiliarão na análise das forças históricas, políticas e sociais em disputa; e as categorias de autoria e axiologia, que revelarão as vozes autorais, os valores axiológicos em disputa no acabamento dos enunciados. Considerando os objetivos traçados, os procedimentos de análise seguem o seguinte percurso exploratório:

- a. descrição e análise do contexto histórico de elaboração da BNCC e, sobretudo, do DCRB-EM, considerando as implicações do tempo-espaço;

- b. mapeamento e análise das vozes autorais responsáveis pela elaboração do DCRB-EM, tendo em vista a relação dos seus posicionamentos valorativos.

Na tentativa de ampliar esse debate para o cenário de elaboração dos currículos estaduais, gestados a partir da materialidade linguístico-discursiva da BNCC, esta pesquisa insere o Documento Referencial da Bahia, buscando mapear as influências exercidas.

A arquitetura bakhtiniana

A arquitetura bakhtiniana, desenvolvida pelos escritos do Círculo de Bakhtin por volta de 1919, estabelece-se como um contraponto à ideia do sistema mecânico cuja estrutura não dialoga com os sujeitos concretos que preenchem o vazio da vida com seus valores únicos e singulares. O esboço dessa discussão é feita no texto *Arte e responsabilidade*, no qual Bakhtin afirma:

Chama-se *mecânico* ao todo se alguns de seus elementos estão unificados apenas no espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a unidade interna do sentido. As partes desse todo, ainda que estejam lado a lado e se toquem, em si mesma são estranhas umas às outras (BAKHTIN, 2011, p. XXXIII).

Com base na visão bakhtiniana, esse caráter mecânico organiza os elementos no tempo e no espaço sem levar em conta as implicações internas da sua interação. Segundo o autor, isso decorre da separação imposta entre o conteúdo-sentido de um determinado ato-atividade e a realidade histórica do seu existir. Contrapondo-se a essa visão, Bakhtin defende que “somente na sua totalidade tal ato é verdadeiramente real, participa do existir-evento; só assim é vivo, pleno e irredutivelmente, existe, vem a ser e se realiza” (BAKHTIN, 2010, p. 38). A separação do mundo da cultura e do mundo da vida, conforme aponta Bakhtin, molda a configuração de dois mundos incomunicáveis e mutuamente impenetráveis que, em direções opostas, revelam, de um lado, a unidade objetiva de um domínio da cultura, e de outro, a singularidade irrepitível da vida

Em *Para uma filosofia do ato responsável*, Bakhtin (2010, p. 102) explica que “não existe o homem em geral; existe eu, e existe um determinado, concreto, ‘outro’: o meu próximo, o meu contemporâneo (a humanidade social) e o passado e o futuro das pessoas reais (da humanidade histórica real)”. No interior do existir-evento, Bakhtin

(2010, p. 110) observa que a arquitetônica concreta do mundo real é constituída por momentos concretos fundamentais, em que o “eu-para-mim, o outro-para-mim e eu-para-o-outro; todos os valores da vida real e da cultura se dispõem ao redor destes pontos arquitetônicos fundamentais do mundo real do ato”. Todos esses momentos fundamentais da arquitetônica do mundo real abrangem, nas palavras de Bakhtin (2010, p. 111), valores científicos, estéticos, políticos e religiosos, em que “todos os valores e as relações espaço-temporais e de conteúdo-sentido tendem a estes momentos emotivo-volitivos centrais: eu, o outro, e eu-para-o-outro.”

O desenvolvimento do ato concreto situa-se, conforme afirma Bakhtin (2010, p. 113), num mundo unitário e singular, concretamente vivido: “um mundo visível, audível, tangível, pensável, inteiramente permeado pelos tons emotivo-volitivos da validade de valores assumidos como tais”. Como consequência, a singularidade do mundo reconhece-se insubstituível em sua participação, pondo em relevo o não-álibi em tal mundo. Assumindo uma singularidade emotivo-volitiva, a “participação assumida como minha” (o eu) realiza-se como singularidade não substituível do existir à medida que vincula-se a esse existir e “isso transforma cada manifestação minha – sentimentos, desejos, estados de ânimo, pensamentos – em um ato meu ativamente responsável” (BAKHTIN, 2010, p. 114).

Segundo Bakhtin (2010, p. 114), o ato-pensamento, o ato-sentimento, o ato-ação realizam-se num mundo permeado por tons emotivo-volitivos que estabelecem a validade dos valores assumidos em cada singularidade do mundo unitário e singular. O mundo, como um todo arquitetônico, disponibiliza-se como único centro de realização do ato, em que “eu mesmo *me realizo* em minha ação-visão, ação-pensamento, ação-fazer prático”. Nas palavras do autor:

O lugar que apenas eu ocupo e onde ajo é o centro, não somente no sentido abstratamente geométrico, mas como o centro emotivo-volitivo concreto responsável pela multiplicidade concreta do mundo, na qual o momento espacial e temporal – o lugar real único e irrepitível, o dia e a hora reais, únicos, históricos do evento – é momento necessário, mas não exclusivo de minha centralidade real, uma centralidade para mim mesmo.

Na construção da arquitetônica do mundo vivido, o sujeito pensa e age ativamente. Os valores construídos são únicos e irrepitíveis, tendo em vista que a especificação espaço-temporal, os tons emotivo-volitivos também são únicos e irrepitíveis, concretamente singulares no evento-existir (BAKHTIN, 2010, p. 115).

Na relação entre um “eu” e um “outro”, Volóchinov (2021, p. 232) coloca o problema da compreensão no âmbito da interação entre o falante e ouvinte. Segundo o autor, “em cada palavra de um enunciado compreendido, acrescentamos como que uma camada de nossas palavras responsivas” e “toda compreensão é dialógica”, no sentido de que a sua realização se dá num “processo de compreensão ativa e responsiva”. Na mesma direção, Bakhtin (2016) esclarece que

De fato, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante (BAKHTIN, 2016, p. 25).

Segundo a perspectiva de Bakhtin, “toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego, está impregnada de relações dialógicas” (BAKHTIN, 1981). O dialogismo bakhtiniano estabelece que “o nosso dizer é uma reação, uma resposta a outros enunciados” (RODRIGUES, 2005, p. 155), em que a interação verbal forjada no interior de práticas sociais assume a língua como discurso que “não pode ser dissociada de seus falantes e de seus atos das esferas sociais dos valores ideológicos” (RODRIGUES, 2005, p. 156).

A concepção bakhtiniana de enunciado leva em conta o princípio de que o sentido só pode ser construído na relação de um “eu” com um “outro”. Inicialmente, é importante destacar que nos escritos do Círculo de Bakhtin, o enunciado é tomado como enunciação-ação, não dissociando subjetividade, ética e evento (MENDONÇA, 2012). De acordo com Mendonça (2012), a perspectiva bakhtiniana parte da ideia de que a linguagem é ação sobre o mundo e sobre a própria linguagem e o enunciado, concebido ao longo da obra do círculo, baseia-se, entre outros, nos seguintes entendimentos: 1. a realidade, como material sígnico, é refletida e refratada. Isso significa dizer que “o enunciado não refrata a realidade porque está carregado de valores, de ideologias num sentido “desencarnado”, mas ele refrata a realidade porque é uma compreensão dessa realidade por um sujeito, é resposta desse sujeito” (MENDONÇA, 2012, p. 112); 2. a produção do enunciado parte de um sujeito cuja compreensão responsiva dialoga com os outros enunciados a eles reagindo enunciados do interlocutor; 3. a produção do enunciado ocorre no diálogo com outros diálogos do interlocutor, o que produz, conforme explica Mendonça (2012), uma imagem do outro no discurso do eu; 4. o diálogo subjacente à produção do enunciado implica a assunção de responsabilidade pelo sujeito do dizer. Nas

palavras de Mendonça (2012, p. 113), “o enunciado como ato responsável envolve as relações entre o sujeito e a alteridade, uma arquitetônica que possui momentos fundamentais que são o eu-para-mim, o outro-para-mim e o eu-para-o-outro”.

Partindo do entendimento de que a realidade é um material sígnico, refletida e refratada pelos enunciados, o Círculo de Bakhtin estava concebendo, de acordo com Paula e Luciano (2021), “um mundo de signos” no qual a linguagem perde o caráter de representação do mundo (a mimese aristotélica). No âmbito dos estudos do círculo, Paula e Luciano (2021) também destacam a vasta terminologia utilizada pelos autores, ora para se referir a conceitos/objetos semelhantes, ora para se referir a concepções distintas. A esse respeito, os autores exemplificam, citando, por exemplo, “termos como texto, material sígnico, signo, produto de criação ideológica, entre outros, variando entre si” (PAULA; LUCIANO, 2021, p. 454).

Volóchinov (2021, p. 91) discute o problema do signo ideológico e explica que, para além da realidade natural e social, o produto ideológico “reflete e refrata outra realidade que se encontra fora dos seus limites. Tudo o que é ideológico possui uma *significação*: ele representa e substitui algo encontrado fora dele, ou seja, ele é um *signo*” (grifos do autor). A partir dessa definição, o autor explica que a elaboração dos signos ideológicos se dá por meio da inserção do produto num determinado contexto que opera a sua transformação em signo ideológico. Desse modo, “sem deixar de ser uma parte da realidade material, esse objeto em certa medida, passa a refratar e a refletir sobre outra realidade” (VOLÓCHINOV, 2021, p. 92). No mundo dos signos, os fenômenos da natureza, objetos tecnológicos e produtos de consumo que fazem parte da realidade material, são transformados em signos quando adquirem “uma significação que ultrapassa os limites da sua existência particular”. Em outras palavras, “o signo não é somente uma parte da realidade, mas também reflete e refrata uma outra realidade, sendo por isso mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la de um ponto de vista específico e assim por diante” (VOLÓCHINOV, 2021, p. 93).

Segundo Volóchinov (2021, p. 93), o signo não se dissocia da realidade material a que se associa. Além disso, o signo pressupõe a ideologia, uma vez que “*tudo que é ideológico possui significação sígnica*” (grifos do autor). Dentro deste quadro, existe o campo da criação ideológica, que se orienta e refrata a realidade a seu modo, situando os signos no mundo externo e material. Entretanto, Volóchinov sublinha que a compreensão do signo estende-se à ideologia na consciência. Criticando os pressupostos da filosofia idealista da cultura e dos estudos culturais de cunho psicológico, Volóchinov (2021, p.

95) afirma que a ideologia é um fato da consciência, “o corpo exterior do signo é apenas um envoltório, apenas um meio técnico para a realização do efeito interno que é a compreensão” e “o signo surge apenas no processo de interação entre consciências individuais. A própria consciência individual está repleta de signos”. A esse respeito, o autor ainda afirma que

a compreensão de um signo ocorre na relação deste com outros signos já conhecidos; em outras palavras, a compreensão responde ao signo e o faz também com signos. Essa cadeia da criação e da compreensão ideológica, que vai de um signo a outro e depois para um novo signo, é única e ininterrupta: sempre passamos de um elo sógnico, e portanto material, a outro elo também sógnico. Essa cadeia nunca se rompe nem assume uma existência interna imaterial e não encarnada no signo (VOLÓCHINOV, 2021, p. 95).

Existe, portanto, uma cadeia de signos que é única e ininterrupta e que mobiliza a compreensão dos próprios signos por meio de elos que não se rompem nem se limitam a uma existência interna e imaterial (VOLÓCHINOV, 2021). Segundo Volóchinov, essa cadeia é ideológica e estabelece aproximação entre as consciências individuais, “pois o signo surge apenas no processo de interação entre consciências individuais”, sendo a própria consciência individual terreno repleto de signos. O autor prossegue e explica que a existência da consciência depende da existência de um conteúdo ideológico que a preencha, o que só pode ocorrer “no processo de interação social” (VOLÓCHINOV, 2021, p. 95).

Dentro desse quadro, Volóchinov (2021) explica que a ideologia só se viabiliza por meio de signos, os quais são elaborados no interior de determinado contexto cuja ornamentação ideológica produz significações sógnicas. O signo “reflete e refrata outra realidade que se encontra fora dos seus limites. Tudo o que é ideológico possui uma significação: ele representa e substitui algo encontrado fora dele, ou seja, ele é um signo.” (VOLÓCHINOV, 2021, p. 91).

Volóchinov (2021) também destaca que a significação sógnica ultrapassa os limites da sua existência particular, uma vez que o signo, não apenas é parte da realidade, como também reflete e refrata uma outra realidade. Com base nessas observações, fica evidente que a cadeia ideológica que envolve os signos opera somente no processo de interação social, embora a filosofia idealista da cultura e os estudos culturais psicológicos, conforme alerta Volóchinov (2021), cometam o erro de localizar a ideologia apenas no

plano da consciência. Para o autor, a criação ideológica – associada à compreensão dos signos – é um fato material e social.

A ênfase no processo de interação social reforça a ideia de que a forma linguística só produz compreensão quando observada no contexto de funcionamento enunciativo, pois os elos sónicos são estabelecidos na relação ininterrupta entre os enunciados. O caráter inesgotável das relações entre os enunciados, além de demonstrar a sua natureza dialógica, realça também a presença do aspecto ideológico. Em suas palavras, Volóchinov (2021, p. 181) explica que “a palavra está sempre repleta de conteúdo e de significação ideológica ou cotidiana. É apenas essa palavra que compreendemos e respondemos, que nos atinge por meio da ideologia ou do cotidiano”.

A materialidade do enunciado, portanto, justifica as escolhas dos sujeitos da interação social em relação às intenções discursivas de cada um, tendo em vista o inesgotável elo estabelecido entre os enunciados de um determinado campo da comunicação. No âmbito da comunicação discursiva que se realiza a partir da determinação de enunciados concretos que orientam a interação de determinados falantes, ganha destaque a alternância dos sujeitos do discurso. Nos termos de Bakhtin, cada enunciado é constituído por um princípio absoluto e um fim absoluto, isto é, “antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa compreensão)”. Em outras palavras, “o falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva” (BAKHTIN, 2016, p. 29).

As categorias bakhtinianas e a compreensão dos enunciados concretos na esfera política e educacional

No contexto deste trabalho, as questões relacionadas à materialidade da BNCC do Ensino Médio e do DCRB-EM dizem respeito aos acontecimentos do tempo e do espaço de elaboração desses documentos oficiais. Por essa razão, discute-se a seguir a categoria bakhtiniana de cronotopo, tendo em vista que as materialidades dos enunciados em análise ocorrem em função das disputas arranjadas no interior do tempo e do espaço históricos.

No texto *As formas do tempo e do cronotopo no romance: um ensaio de poética histórica*, Bakhtin (2018) explica, inicialmente, que o processo de assimilação do tempo e do espaço históricos reais ocorreu de forma complexa e descontínua. Nesse processo,

“assimilaram-se aspectos isolados do tempo e do espaço acessíveis apenas em dada fase histórica do desenvolvimento da humanidade” (BAKHTIN, 2018, p. 11). Nas palavras do autor, o *cronotopo* “que significa ‘tempo-espaço’” é “a interligação essencial das relações de tempo e espaço como foram artisticamente assimilados na literatura”. De acordo com Bakhtin, o termo, empregado nas ciências matemáticas e fundamentado com base na teoria da relatividade, importa aos estudos da literatura devido à ideia de inseparabilidade do espaço e do tempo.

Segundo Amorim (2006, p. 102), o cronotopo foi concebido no âmbito do texto literário, funcionando como “uma categoria da forma e do conteúdo que realiza *a fusão dos índices espaciais e temporais em um todo inteligível e concreto*”. Em outras palavras, Amorim explica que, nessa perspectiva, o cronotopo fornece as condições para que a definição temporal (naquele momento) e a definição espacial (naquele lugar) realizem-se de modo inseparável, tendo em vista que os acontecimentos que definem os rumos das personagens implicam-se diretamente com o momento e o lugar onde as ações transcorrem. No âmbito do cronotopo, Amorim (2006, p. 103) esclarece que o interesse de Bakhtin volta-se, sobretudo, para o problema do tempo, uma vez que “a concepção de tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a cada nova temporalidade, corresponde um novo homem. Parte, portanto, do tempo para identificar o ponto em que este se articula com o espaço e forma com ele uma unidade”.

Com base nas explicações de Bakhtin, a materialidade da arquitetônica, no tempo e no espaço, envolve a efetiva correlação dos indivíduos com a sua singularidade, suas valorações acerca dos elementos, dos objetos que o rodeiam no mundo considerando “a realidade deste ser humano, destas pessoas e de seus mundos com todos os seus momentos reais; somente assim o sentido eterno do pensamento efetivamente realizado brilha com a luz do valor” (BAKHTIN, 2010, p. 117). Entretanto, se essa consideração ignora o centro único de valores que dá origem a responsabilidade do ato, tudo isso, nos termos de Bakhtin, se *des-concretiza* e se *des-realiza*, pois “perde o peso valorativo, a necessidade emotivo-volitiva, se torna possibilidade vazia, abstratamente geral [o tempo e o espaço artísticos]” (BAKHTIN, 2010, p. 117).

A próxima seção analisa o *corpus* sob o viés das categorias teóricas até aqui discutidas.

Uma análise dialógica da BNCC e do Documento Curricular Referencial da Bahia: disputas em foco

Em sua apresentação da análise/teoria dialógica do discurso, Beth Brait (2006) defende que o pensamento bakhtiniano e as postulações dos demais participantes do Círculo de Bakhtin, embora não tenham sido sistematizadas formalmente como uma teoria e/ou análise do discurso, contribuíram para o surgimento de uma análise teoria dialógica do discurso cujas influências podem ser percebidas nos estudos linguísticos e literários, bem como nas Ciências Humanas. Na tentativa de oferecer uma definição, a autora explica que essa análise/teoria dialógica do discurso se caracteriza pela

indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e sujeitos que instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de conhecimento de forma comprometida, responsável, e não apenas como procedimento submetido a teorias e metodologias dominantes em determinadas épocas. Mais ainda, esse embasamento constitutivo diz respeito a uma concepção de linguagem, de construção e produção de sentidos necessariamente apoiadas nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados (BRAIT, 2006, p. 10).

Nessa perspectiva, a pesquisa considera o contexto sócio-histórico no qual as diferentes vozes sociais fazem ecoar suas posições socioavaliativas em relação ao tempo-espaço de produção e circulação da BNCC do Ensino Médio e, principalmente, do DCRB-EM. Por essa razão, assume-se a perspectiva da teoria dialógica, a qual, segundo Geraldi (2012, p. 20), reconhece “a infinitude do processo dialógico, em que todo dizer e todo dito dialogam com o passado e o futuro, e paradoxalmente deve reconhecer a unicidade e irrepetibilidade dos enunciados produzidos em cada diálogo.”

No texto *Metodologia das ciências humanas*, Bakhtin (2011) discute o objeto das ciências humanas a partir da diferenciação que estabelece em relação às ciências exatas. Enquanto nas ciências exatas predomina uma forma monológica do saber, em que o sujeito cognoscente (contemplador) e falante (enunciador) contempla uma coisa e emite um enunciado sobre ela, nas ciências humanas ocorre a combinação de duas consciências (a do eu e a do outro), sendo o seu objeto o ser *expressivo e falante* que “nunca coincide com consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado”. (BAKHTIN, 2011, p. 395). Além disso, conforme destaca Bakhtin, o monologismo das ciências exatas inviabiliza o aspecto dialógico, tendo em vista a percepção de objeto unicamente como *coisa muda*, e sendo o sujeito essencialmente dialógico, seu enquadramento como objeto

torna-se impossível, uma vez que “como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo”. (BAKHTIN, 2011, p. 400).

Neste trabalho, a mobilização do *corpus* – a BNCC do Ensino Médio e do DCRB-EM – é feita em diálogo com outros materiais/enunciados – programas de governo, marcos legais, documentos oficiais anteriores – que, uma vez estabelecida a distância extópica pelo pesquisador, permitirá a compreensão do contexto, das valorações criadas e mantidas no tempo histórico de elaboração dos enunciados em análise. Dentro dessa lógica, “a palavra do outro deve transformar-se em minha-alheia (ou alheia-minha). A distância e o respeito. No processo da comunicação dialógica com o objeto, este se transforma em sujeito (o outro *eu*)” (BAKHTIN, 2011, p. 381). O maior ganho em termos de compreensão, considerando o procedimento da interação eu-outro, está exatamente no processo de construção do sentido, o qual “é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente em contato com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta do discurso interior do sujeito da compreensão” (BAKHTIN, 2011, p. 382).

No cenário de implementação da BNCC, nota-se a consolidação do ideário neoliberalista iniciado no governo Temer, mas agora com um agravante. Além do aspecto econômico liderado por Paulo Guedes, que se revela na política de ataques à autonomia universitária e ameaças ao financiamento de pesquisas realizadas majoritariamente por universidades públicas, emerge ainda mais forte uma mentalidade conservadora que, identificada com o lema “Deus, pátria, família”, o mesmo do movimento fascista brasileiro comandado por Plínio Salgado (Ação Integralista Brasileira), estabelece duas alas no âmbito das reformas educacionais em curso: a ala dos reformadores educacionais ligada aos interesses econômicos e ala ideológica e fundamentalista, dedicada às pautas conservadoras e autoritárias.

No contexto baiano, a condução desse debate é feita por um governo petista cujo Programa de Governo Participativo (PGP) sustenta-se, entre outros, no eixo “Desenvolvimento com Igualdade, Equidade e Justiça Social”. Partindo desse eixo, o governo baiano critica a estratégia de desenvolvimento consolidada por governantes brasileiros que, ao priorizarem o desenvolvimento econômico, tratavam o social como acessório anexo. Em seu PGP, o Governo da Bahia defende que priorizar o desenvolvimento societário “é, antes, uma única e assertiva tarefa de ver e enxergar as pessoas e suas populações, as terras e suas ocupações, os territórios e suas dinâmicas, os conflitos e seus consensos”. Em outras palavras, afirma-se que “qualquer desenvolvimento econômico inexistente se não for para e com o desenvolvimento da

sociedade, ampliando seus direitos e assegurando novas conquistas” (BAHIA, 2018, p. 14).

Com base nisso, é evidente que a visão defendida pelo governo da Bahia em relação à educação diverge da concepção neoliberal assumida pelo governo Temer e acentuada no governo Bolsonaro. Essa pluralidade político-ideológica aponta um tempo-espaço em que diferentes posições socioavaliativas são postas em confronto e em múltiplas inter-relações responsivas que resultam no acabamento dos enunciados produzidos dialogicamente com o tempo-espaço de onde emergem. Considerando isso, a elaboração do Documento Curricular Referencial da Bahia, feita a partir dos parâmetros normativos estabelecidos pela BNCC, é permeada, no âmbito da esfera político-educacional, por posicionamentos que refletem, de um lado, o ideário neoliberal cujo enfoque é o desenvolvimento econômico, e de outro lado, uma perspectiva de educação como meio de fortalecimento da democracia e das mudanças sociais no que diz respeito às questões étnicorraciais, de gênero, de distribuição de renda e proteção dos recursos naturais.

Conforme já discutido, na perspectiva bakhtiniana, as relações de espaço e tempo são cruciais para determinar os acontecimentos que definem os rumos das personagens as quais implicam-se diretamente com o momento e o lugar onde as ações transcorrem. Forjado no interior da discussão artístico-literária, o cronotopo renova, a cada temporalidade, a concepção de homem que, articulada ao tempo e ao espaço, forma com ele uma unidade. Nesse sentido, Bakhtin (2010) explica que a existência do indivíduo no tempo e no espaço interfere nessas relações à medida que se reconhece nessa existência que cada participação singular é carregada de um plano emotivo-volitivo que elabora a responsabilidade do ato. Segundo Bakhtin, na materialidade da arquitetura, a relação tempo e espaço é envolvida por uma efetiva correlação dos indivíduos com a sua singularidade suas valorações acerca dos elementos, dos objetos que o rodeiam no mundo. A esse respeito, o autor afirma que “do interior da minha vida participante, estes segmentos têm a ver com um centro singular de valores, o que confere também ao espaço e ao tempo reais o caráter da singularidade”.

No contexto do DCRB-EM , as implicações desse tempo-espaço nacional esbarram nas valorações construídas no âmbito das posições político-ideológicas assumidas pelo governo da Bahia. Todas as orientações previstas no DCRB-EM começaram a ser elaboradas na conjuntura social e política vivida pelo país no Governo Temer. Contudo, o processo de elaboração do documento abrange um período de tempo

que alcança o Governo Bolsonaro e isso realimenta o cenário de disputas políticas e concorrência das posições socioavaliativas no espaço-tempo. Considerando isso, estabelece-se um quadro comparativo para apontar as diferenças valorativas entre o governo baiano e o Governo Bolsonaro.

	Programa de Governo Participativo – Rui Costa	Programa de Governo Jair Bolsonaro
Ano de publicação	2018	2018
Número de páginas	60	81
Palavras que valoram o contexto social brasileiro	Retrocesso na composição da força de trabalho, poder institucional deslegitimado, crise do capitalismo, modelo neoliberal, volta do projeto político da inclusão e do desenvolvimento	Corrupção, ideologias perversas, marxismo cultural, valores da nação e da família brasileira, esquerda corrompeu a democracia, governo liberal
Número de vezes que aparece a palavra “educação”	99	20
Tom valorativo em relação à “educação”	Oportunidade, posição especial entre as políticas sociais, emancipatória, qualidade e democrática	Sem doutrinação e sexualização precoce, educação básica, ensino médio/técnico, ideologia de Paulo Freire
Número de vezes que aparece a palavra “economia”	29	29

(elaborado pelo autor)

Comparando os dados acima, é possível perceber que o quadro revela um cenário de disputa no que diz respeito às diferentes valorações que são construídas acerca da educação. Se o governo baiano possui uma valoração positiva da educação e do seu papel social no combate às desigualdades, o Governo Bolsonaro caracteriza-se pela “vilanização” da educação, vista como uma inimiga dos “valores da nação e da família brasileira” por promover “doutrinação e sexualização precoce”. Nesse sentido, a educação é valorada dentro de uma lógica de radicalização e alarmismo, pois acredita-se

que o “marxismo cultural e suas derivações como o gramscismo, se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da Nação e da família brasileira”.

De acordo com o programa de governo, essa guerra cultural em defesa dos supostos valores familiares só será bem-sucedida se a “ideologia de Paulo Freire” for expurgada da educação, pois “um dos maiores males atuais é a forte doutrinação”. O tom beligerante assumido pelo MEC no governo Bolsonaro revela um discurso calunioso e detratador sobre a educação por meio da veiculação de Fake News tais como a de que a ideologia de gênero ameaçava a formação das crianças e as universidades públicas eram antros de balbúrdia, de produção extensiva de drogas e produção científica irrelevante. A hegemonia da ala ideológica do MEC tinha por principal aposta as escolas cívico-militares e a retomada de aulas de educação moral e cívica, a fim de combater ideários contrários às visões tradicionais de família e proteger os valores cristãos.

Diante desse cenário, as relações do espaço-tempo de produção, circulação e recepção de documentos oficiais que parametrizam as aprendizagens dialogam com as implicações socio-históricas do contexto social, político e ideológico no qual se situam. Nesse sentido, a construção das vozes sociais presentes na elaboração desses documentos manifesta propósitos discursivos que revelam as diferentes posições axiológicas e socioavaliativas que caracterizam a construção autoral. Segundo a perspectiva bakhtiniana, o autor é “o agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem, do todo da obra, e este é transgrediente a cada elemento particular desta” (BAKHTIN, 2011, p. 10). Para Bakhtin, o todo da personagem é o reflexo da consciência do autor-criador, o qual, por enxergar e conhecer todo o universo das personagens, possui o *excedente* de visão, que reúne todos os elementos do acabamento do todo (BAKHTIN, 2011).

No que diz respeito à autoria, deve-se destacar que o DCBR-EM tem por locutor a instância governamental representada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A voz governamental (o eu) dirige-se aos seus interlocutores (o outro) a fim de comunicar seus posicionamentos e valorações diante da conjuntura social e política do país. Ao contextualizar o debate em torno do Ensino Médio Brasileiro e da política curricular de implementação da jornada em tempo integral no ensino médio e a organização dos currículos em áreas do conhecimento, a voz governamental dirigida à comunidade escolar baiana destaca as etapas de elaboração da BNCC, iniciadas em 2015 no Governo Dilma, e a interrupção do processo no segundo semestre de 2016 com a mudança para o Governo Temer, que, por meio da Medida Provisória nº 746/2016, alterou os artigos da LDB que

versavam sobre a elaboração dos currículos no Ensino Médio, fazendo-se necessária a elaboração de uma nova versão da BNCC da etapa do Ensino Médio. Considerando essa realidade e consciente de que a perspectiva do novo governo caracterizava-se por forte apelo neoliberal, a voz governamental posiciona-se:

Não obstante à legislação, ressalta-se as intencionalidades que estruturam as propostas de reformas educacionais globalizadas que operam dentro da lógica da manutenção do modo de produção capitalista. O panorama das reformas realizadas na maioria dos países da América Latina se iniciou nos anos 90, em contextos das reformas neoliberais, promulgadas pelos Estados nacionais em distintas partes do mundo (...) por meio da gestão e da descentralização da educação, do financiamento e da estruturação dos sistemas educacionais, da avaliação e do currículo (BAHIA, 2022, p. 14).

O posicionamento socioavaliativo da voz governamental do DCRB-EM põe em relevo a arena de disputas ideológicas, de avaliações sociais e valores axiológicos que concorrem entre si tanto no contexto nacional de elaboração da BNCC quanto na recepção desse documento normativo pelos atores sociais do contexto baiano. No trecho acima, ao reconhecer a influência de reformas liberais realizadas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, a voz governamental do documento baiano evidencia uma identificação ideológica crítica no que diz respeito a “propostas de reformas educacionais globalizadas que operam dentro da lógica do modo de produção capitalista”, tal como estabelecida nos programas de avaliação internacional da OCDE, mencionados anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de Documento Orientador da Rede Pública de Ensino e do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio, a Bahia estabelece a construção coletiva do Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB, etapa do Ensino Médio à luz da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e dos itinerários formativos. Nesta perspectiva, a elaboração do DCRB no contexto baiano parte da orientação de que além de desenvolver planejamentos e práticas focados nas habilidades e nas competências, conforme orienta a BNCC, é tarefa primordial da escola comprometer-se com a vida, fora dos seus muros, o que significa perceber-se como instrumento potencial de transformação estimulando estudantes ao exercício da sua própria humanidade, manifestada através da sua formação plena e do seu desenvolvimento intelectual (BAHIA, 2020). Considerando isso, a SEC-BA explica que a nova arquitetura do Ensino Médio está organizada em duas partes: a primeira, relativa à parte comum obrigatória - Base Nacional Comum Curricular

(BNCC) e, a segunda, mais desafiadora, relativa à parte flexível, organizada sob a forma de Itinerários Formativos (BAHIA, 2020).

Partindo desse cenário que acompanha o processo de elaboração da BNCC e o alcance de suas prescrições no âmbito dos documentos curriculares estaduais, a presente investigação reflete o desdobramento de pesquisas anteriores sobre a Base e suas implicações no contexto da Educação Básica Com uma proposta de análise voltada para as relações dialógicas entre a BNCC e o DCRB.

Considerando os aspectos destacados até aqui, é possível concluir que a elaboração do DCRB procura equilibrar seu posicionamento crítico em relação aos posicionamentos político-ideológicos dos governos responsáveis institucionalmente pela BNCC ao mesmo tempo em busca, dado o caráter normativo do documento nacional, incorporar seus fundamentos aos currículos da Bahia. No diz respeito ao coletivo de vozes autorais, o DCRB reúne essa pluralidade em torno de três entidades: a governamental, a acadêmica e a social. A voz governamental sustenta o caráter institucional do documento e veicula os posicionamentos governamentais; a voz acadêmica, representada pelo conjunto de especialistas, assegura a credibilidade científica das escolhas teóricas que dão o acabamento do todo do componente curricular em análise; e, a voz social, representada pelos professores, gestores e alunos, compõe o grupo dos interlocutores com que as demais vozes dialogam e estabelecem movimentos colaborativos.

Como contribuição, este trabalho destaca a produtividade teórico-metodológica da perspectiva bakhtiniana para análises de enunciados da esfera político-educacional; a relação entre a materialidade linguístico-discursiva dos enunciados e as condições sociais, políticas e ideológicas do diferentes espaços sociais; a coletividade de vozes e a construção da autoria em documentos de natureza prescritiva; os diferentes modos como os enunciados (BNCC e DCRB) refletem e refratam a realidade veiculados valores que divergem, complementam, respondem, reagem e ressignificam.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFLITO DE INTERESSE

O autor declara não haver conflitos de interesses, nem por interesses financeiros, nem por relações pessoais que poderiam ter influenciado o estudo relatado neste artigo.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

Os dados que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis no próprio artigo.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

O autor declara que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado está reportado no manuscrito.

REFERÊNCIAS

AMORIM, M. **O pesquisador e seu outro**: Bakhtin nas ciências humanas. São Paulo: Musa Editora, 2004.

AMORIM, M. Cronotopo e exotopia. In: In: BRAIT, B. (Org.). **Bakhtin**: outros conceitos chave. São Paulo: Contexto, p. 95-114, 2006.

BAHIA. Assembleia Legislativa da Bahia. RESOLUÇÃO CEE N.º 137, de 17 de dezembro de 2019. Salvador, Bahia, 2019. Disponível em: https://homologa.ba.gov.br/cee/sites/sitecee/files/migracao_2024/arquivos/arquivos/File/BNCC/ResolucaoCEEn1372019.pdf . Acesso em: 18 fev. 2026.

BAHIA. Implementação Novo Ensino Médio Bahia. Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Salvador, BA: 2020.

BAHIA. Documento Curricular Referencial da Bahia para o ensino médio (v. 2) / Secretaria da Educação do Estado da Bahia. – Rio de Janeiro: FGV Editora, 2022.

BAKHTIN, Mikhail M. Para uma filosofia do Ato Responsável. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.

BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal. Tradução do russo: Paulo Bezerra. 6 ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2011.

BAKHTIN, M. *Os gêneros do discurso*. Trad. do russo de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BAKHTIN, Mikhail M. Teoria do romance II: As formas do tempo e do cronotopo I. Tradução de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov -São Paulo: Editora 34, 2018.

BRAIT, B. Análise e teoria do discurso. In: BRAIT, B. (Org.). **Bakhtin**: outros conceitos chave. São Paulo: Contexto, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017.

BRITO, J. N. *Discursos sobre multiletramentos no componente curricular Língua Portuguesa: da BNCC ao Documento Curricular Referencial da Bahia*. 2023. 155 f.

Dissertação (Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2023.

GERALDI, J. W. Heterocientificidade nos estudos linguísticos. In: GEGE. Palavras e contrapalavras: enfrentando questões da metodologia bakhtiniana. São Carlos: Pedro & João Editores, 2012. p. 19-39.

HISSA, D. L. A.; SOUZA, N. O. A pedagogia dos multiletramentos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): um estudo da arquitetura do componente Língua Portuguesa. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Ceará. Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada. Fortaleza, CE: 2021.

LUCIANO, J. A. R. Filosofia da linguagem bakhtiniana : concepções verbivocovisuais. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências e Letras, Araraquara, 2021.

MENDONÇA, M. Desafios metodológicos para os estudos bakhtinianos do discurso. In:GEGE.Palavras e contrapalavras: enfrentando questões da metodologia bakhtiniana. São Carlos: Pedro & João Editores, 2012.

VOLOCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico. Tradução, notas e glossário de Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2021.